

Um estudo sobre a contribuição das micro e pequenas empresas na geração de emprego e renda brasileira*

A study about the contribution of micro and small businesses in the creation of Brazilian jobs and income

*Antonio Gonçalves de Oliveira**
Gilson Batista de Oliveira****

Resumo

Este artigo tem como objetivo demonstrar, de forma clara, a contribuição das micro e pequenas empresas - MPes na geração de emprego e renda na economia brasileira, assim como elucidar os principais fatores que causam sua mortalidade (falência). Não obstante, procura-se abordar os possíveis fatores de sucesso para nortear o comportamento dos micro e pequenos empresários brasileiros. O estudo considera os critérios usados pelo IBGE, Sebrae, BNDES e dispositivos da legislação vigente, para classificar as empresas segundo seu porte. Os resultados selecionados pelo estudo, cujo período de análise é de 1996 a 2001, confirmam a importância das MPes na geração de emprego e renda.

Palavras-chave: micro e pequenas empresas; contribuição das MPes; mortalidade das MPes.

Abstract

This article has as objective to demonstrate the contribution of small companies in the generation of job and income in the Brazilian economy, as well as elucidate the main factors that contribute for its mortality (bankruptcy). In addition, it investigates the possible success factors to guide the behavior of small Brazilian entrepreneurs. The study takes into consideration criteria employed by IBGE, Sebrae, BNDES and legal landmarks in effect used to classify firms according to their size. The results selected by the study, conducted between 1996 and 2001 reinforce the importance of micro and small businesses in the creation of jobs and income.

Key words: contribution of small companies; mortality of small companies.

* Este artigo está baseado na tese de doutorado do primeiro autor, apresentada ao Programa de Doutorado em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Os autores agradecem a colaboração dos pareceristas anônimos que ajudaram a tornar o texto mais claro e objetivo.

** Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, mestre em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e contador pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. Secretário Geral da Universidade São Francisco - USF e professor da UniFAE - Centro Universitário. antolive@terra.com.br.

*** Doutorando e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná - UFPR e economista pela Universidade Metropolitana de Santos - Unimes-SP. Professor da UniFAE - Centro Universitário. gilsono@fae.edu.

1 As MPEs no crescimento e desenvolvimento brasileiros

Com base em dados extraídos do Cadastro Central de Empresas - Cempre/2001, publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2003b), e considerando, ainda, as contribuições da Unidade de Estratégias e Diretrizes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - UED/Sebrae Nacional (2004b), bem como as de Morais (2004), observa-se que os anos compreendidos entre o final da década de 1990 até a contemporaneidade têm sido marcados por forte instabilidade na economia brasileira e por baixas taxas de crescimento econômico, uma vez que, segundo Mendes (2004), o PIB brasileiro – à exceção do ano 2000, cuja taxa de crescimento foi de 4,4% – registrou, em todos os demais anos, a partir de 1998, crescimento inferior a 2% (1999 = 0,8%, 2001 = 1,5%, 2002 = 2,0%), culminando, em 2003, com o crescimento negativo de -0,2%. Os índices de desemprego, por sua vez, passaram de 14%, em 1995/1996, para 18,3% em 2001/2002 e 19,9% em 2003. Os salários e a renda da população sentiram fortemente a falta de dinamismo da economia. Dados do IBGE mostraram que a renda real nas regiões metropolitanas apresentou decréscimo em todos os anos do período 1998-2002 (2,8% negativos, em média), em contraste com o crescimento contínuo no período 1994-1997 (5,1% em média).

Diante da incerteza acerca da retomada dos investimentos e da demanda enfraquecida em decorrência do baixo consumo global das famílias, que alternou anos de baixo crescimento com fases de redução no período, além da situação de juros altos no mercado financeiro, as empresas, especialmente as de maior porte, adotaram atitude conservadora em suas políticas de emprego. Evitaram ampliar seus quadros de funcionários e recorreram a diversas alternativas para o atendimento de elevações temporárias na demanda, tais como a utilização de horas extras, terceirização de atividades não

diretamente relacionadas aos negócios próprios, subcontratação de fases da produção, utilização efetiva da inovação tecnológica, terceirização, entre outras iniciativas, visando reduzir o custo da mão-de-obra.

Com a diminuição da capacidade de emprego das grandes empresas, além da forte redução dos níveis de investimentos do setor público, responsável, no passado recente, por alta geração de empregos ou pela indução de ocupações no setor privado (MENDES, 2004), outras formas de geração de empregos passaram a ser observadas na economia brasileira. Em linhas gerais, verificam-se, de um lado, o aumento da capacidade de emprego das atividades terciárias, envolvendo empresas de todos os portes – notadamente em ramos de serviços, que receberam impulso nos últimos anos (telecomunicações, turismo, informática, transportes terrestres, entre outros) – e, de outro, o incremento das atividades dos pequenos negócios, em sentido amplo, incluindo tanto os empreendimentos formais quanto os informais.

Em uma situação continuada de escassas oportunidades de emprego, há um crescente número de pessoas envolvidas em atividades informais, principalmente no comércio e na prestação de serviços, e também em atividades da pequena indústria, sobretudo nos grandes centros urbanos. No que se refere às atividades formais, dados estatísticos para o conjunto das empresas em atividade no Brasil indicam o crescimento da importância das pequenas empresas nos resultados econômicos globais, especialmente as de microporte (IBGE, 2003; SEBRAE, 2004a).

Uma importante contribuição das micro e pequenas empresas - MPEs no crescimento e desenvolvimento do País tem sido a de servirem de “colchão amortecedor” do desemprego (IBGE, 2003a, p.15). Compreende-se que elas representam uma alternativa de ocupação para uma pequena parcela da população que tem condições de desenvolver seu próprio negócio (empreendedor) e uma alternativa de emprego formal ou informal para uma grande parte da força de trabalho excedente, em geral

com pouca qualificação, que não encontra emprego nas empresas de maior porte.

Este estudo pretende demonstrar, de forma objetiva, a contribuição das MPEs na geração de emprego e renda na economia brasileira, assim como elucidar os principais fatores que contribuem para sua mortalidade (falência). Por fim, apresentam-se considerações sobre possíveis fatores de sucesso para nortear o comportamento dos micro e pequenos empresários brasileiros.

1.1 Classificação das MPEs

Ao tratar-se da classificação da empresa quanto ao seu porte, é prudente a recorrência a algum parâmetro. Existem vários parâmetros para se proceder à classificação. No caso do Brasil, atualmente faz-se uso de dois, a saber: quanto ao número de funcionários e quanto ao faturamento, os quais, mesmo assim, recebem classificações diferentes, se considerados os critérios adotados pelos agentes classificadores (IBGE, Sebrae, BNDES) e também aqueles dispostos na legislação vigente aplicável à micro e pequena empresa (Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996; Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999; e Decreto nº 5.028, de 31 de março de 2004). Esses critérios, mesmo utilizando o critério de faturamento, adotam valores diferentes para a classificação das MPEs.

De forma resumida, estão no quadro 1, para melhor visualização, os dois parâmetros empregados atualmente no Brasil, considerando os diversos agentes classificadores e leis envolvidas.

Para Resnik (1991), o critério mais empregado é o relativo ao número de funcionários, com o qual se concorda (aplicando-se, inclusive, como critério de estratificação das empresas a serem pesquisadas neste estudo), uma vez que é comum a sua utilização, principalmente nos estudos realizados pelo Sebrae. Em contrapartida, o IBGE, quando procede às suas análises que dão origem ao relatório Estatísticas do Cadastro Central de Empresas - Cempre, utiliza os dois parâmetros e divulga os resultados alcançados.

QUADRO 1 - FORMAS E CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL

AGENTES CLASSIFICADORES	NÚMERO DE EMPREGADOS (IBGE/SEBRAE)			
	Microempresa		Pequena Empresa	
	Comércio/Serviço	Indústria	Comércio/Serviço	Indústria
	Até 09	Até 19	De 10 a 49	De 20 a 99
Faturamento Anual (R\$) ⁽¹⁾	Até 120.000,00		Entre 120.000,00 e 1.200.000,00	
Faturamento Anual (R\$) ⁽²⁾	Até 244.000,00		Entre 244.000,00 e 1.200.000,00	
Faturamento Anual (R\$) ⁽³⁾	Até 433.755,14		Entre 433.755,14 e 2.133.222,00	
Faturamento Anual (US\$) ⁽⁴⁾	Até 400.000,00		Entre 400.000,00 e 3.500.000,00	

FONTES: Oliveira (2004)

NOTA: Elaborado com base nos critérios adotados pelo IBGE, Sebrae, BNDES e dispositivos da Lei 9.317/96, Lei 9.841/99 e Decreto 5.028/04.

(1) Lei 9.317/1996 - Simples.

(2) Lei 9.841/1999 - Estatuto.

(3) Decreto 5.028/2004 - altera os limites previstos na Lei 9.841/99.

(4) BNDES - Mercosul.

1.2 A representatividade das MPEs no número de empresas formais no Brasil

É bastante perceptível a importância das MPEs como agentes econômicos formais nas mais diversas nações. No Brasil, é legítima tal observação, uma vez que, conforme informações trazidas pelo Sebrae-NA (2004b), nos setores da indústria (incluindo a construção civil e a extração mineral), comércio e serviços houve crescimento expressivo no número de empresas em operação (de 3,17 milhões, em 1996, para 4,63 milhões, em 2001), causado principalmente pelo acréscimo absoluto concentrado no conjunto de empresas de micro e pequeno portes. A tabela 1 registra uma expansão de 46% das MPEs, entre os dois períodos (representando cinco anos).

O firme crescimento do número de empresas de micro e pequeno portes (46,52%), em contraste com a menor expansão das médias e grandes empresas (10,62%), resultou em aumento da participação relativa do primeiro conjunto de empresas no total de empresas em operação, com sua representatividade passando de 98,9% do total de empresas, em 1996, para 99,2%, em 2001, diminuindo, em consequência, a participação das firmas de médio e grande portes, que passou de 1,02% para 0,8%.

TABELA 1 - NÚMERO DE EMPRESAS NO BRASIL POR PORTE E SETOR DE ATIVIDADE - 1996-2001

SETOR	MICRO E PEQUENAS			
	1996	%	2001	%
Indústria	448.160	14	579.318	13
Comércio	1.676.932	53	2.311.177	50
Serviços	1.012.772	32	1.707.040	37
TOTAL	3.137.864	100	4.597.535	100
2001/1996 (%)	-	-	46,52	-
TOTAL (%)	98,92	-	99,18	-

SETOR	MÉDIAS E GRANDES			
	1996	%	2001	%
Indústria	9.574	28	9.724	26
Comércio	7.272	21	7.452	20
Serviços	17.153	50	20.434	54
TOTAL	33.999	100	37.610	100
2001/1996 (%)	-	-	10,62	-
TOTAL (%)	1,02	-	0,82	-

SETOR	TOTAL			
	1996	%	2001	%
Indústria	457.734	14	589.042	13
Comércio	1.684.204	53	2.318.629	50
Serviços	1.029.925	32	1.727.474	37
TOTAL	3.171.863	100	4.635.145	100
2001/1996 (%)	-	-	46,13	-
TOTAL (%)	100,00	-	100,00	-

FONTE: Oliveira (2004)

NOTA: Elaborada com base nas informações do IBGE (2003b) e Sebrae-NA (2004b).

2 A comprovada importância das MPEs na geração de empregos

Partindo da significância em nível de representatividade no número de empresas formais como agentes econômicos e considerando a contribuição do Sebrae-NA (2004b) e o disposto no Cempre/2001 do IBGE (2003b), verifica-se que o aumento da participação das MPEs nos resultados econômicos alcançados é ainda mais expressivo no aspecto do emprego. A tabela 2 mostra que o número total de pessoas empregadas nas empresas de todos os portes, nos três setores da economia, cresceu de 21,6 milhões, em 1996, para 25,8 milhões, em 2001, resultando no acréscimo de 4,25 milhões de pessoas ocupadas. As empresas de médio e grande portes responderam por uma pequena parcela desse aumento no número de pessoas ocupadas – de

10,67 milhões para 11,35 milhões (+6,4%) entre os dois anos –, ao passo que as MPEs foram responsáveis pela maior parte do aumento: de 10,93 milhões para 14,5 milhões (+32,6%).

O impacto positivo das MPEs na geração de empregos é confirmado com os dados constantes na tabela 3, a qual mostra que no período de 1996 a 2001 foram disponibilizados, nos três setores (indústria, comércio e serviços), 4.255.174 novos postos de trabalho, dos quais 3.568.779 (o equivalente a 83,9%) foram disponibilizados pelas MPEs, e a diferença (686.395), correspondentes aos 16% restantes, ficou a cargo da contribuição das empresas de médio e grande portes.

Confirma-se, assim, que as empresas de micro e pequeno portes aumentaram substancialmente sua participação relativa no preenchimento dos postos de trabalho, visto que passaram da representatividade de 50,61% para 56,08%, diferentemente das médias e grandes empresas, em que se registrou uma redução de 49,39% para 43,92% (tabela 2).

TABELA 2 - NÚMERO DE EMPREGADOS OCUPADOS NAS EMPRESAS FORMAIS NO BRASIL, POR PORTE E SETOR DE ATIVIDADE - 1996-2001

SETOR	MICRO E PEQUENAS			
	1996	%	2001	%
Indústria	2.869.625	26	3.600.809	25
Comércio	4.438.119	41	5.982.849	41
Serviços	3.625.855	33	4.918.720	34
TOTAL	10.933.599	100	14.502.378	100
2001/1996 (%)	-	-	32,64	-
TOTAL (%)	50,61	-	56,08	-

SETOR	MÉDIAS E GRANDES			
	1996	%	2001	%
Indústria	4.230.437	40	4.065.988	36
Comércio	1.347.668	13	1.419.845	13
Serviços	5.090.429	47	5.869.096	51
TOTAL	10.668.534	100	11.354.929	100
2001/1996 (%)	-	-	6,43	-
TOTAL (%)	49,39	-	43,92	-

SETOR	TOTAL			
	1996	%	2001	%
Indústria	7.100.062	33	7.666.797	30
Comércio	5.785.787	27	7.412.694	29
Serviços	8.716.284	40	10.787.816	41
TOTAL	21.602.133	100	25.857.307	100
2001/1996 (%)	-	-	19,69	-
TOTAL (%)	100,00	-	100,00	-

FONTE: Oliveira (2004)

NOTA: Elaborada com base nas informações do IBGE (2003b) e Sebrae-NA (2004b).

TABELA 3 - VARIACÃO NOMINAL E REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DA GERAÇÃO DE EMPREGO NAS EMPRESAS FORMAIS DO BRASIL, POR PORTE E SETOR DE ATIVIDADE - 1996-2001

SETOR	MICRO E PEQUENAS	
	2001/1996	%
Indústria	731.184	20,4
Comércio	1.544.730	43,3
Serviços	1.292.865	36,2
TOTAL	3.568.779	100,0
TOTAL (%)	83,86	-
SETOR	MÉDIAS E GRANDES	
	2001/1996	%
Indústria	-164.449	-23,9
Comércio	72.177	10,5
Serviços	778.667	113,4
TOTAL	686.395	100,0
TOTAL (%)	16,13	-
SETOR	TOTAL	
	2001/1996	%
Indústria	566.735	13,3
Comércio	1.616.907	37,9
Serviços	2.071.535	48,6
TOTAL	4.255.174	100,0
TOTAL (%)	100,00	-

FORNTE: Oliveira (2004)

NOTA: Elaborada com base nas informações coletadas no Sebrae-NA (2004b).

3 A importância representativa das MPEs na geração de renda

Considerando que as MPEs foram responsáveis por 84% dos novos postos de trabalho que surgiram entre 1996 e 2001, tornam-se relevantes os resultados apresentados pelo segmento na geração de salários e rendimentos na economia urbana brasileira, nos setores considerados (indústria, comércio e serviços).

Trazendo ao plano os dados publicados pelo IBGE (2003b) e as contribuições da UED/Sebrae-NA (2004b) relativamente à geração de renda (salários e outras remunerações) por parte dos agentes econômicos (empresas formais), verifica-se que os salários e rendimentos pagos pelo conjunto das empresas de todos os portes aumentaram, em termos reais (valores de 1996 corrigidos a valores de 2001 pelo Índice de Preços

ao Consumidor Amplo - IPCA), em uma cifra de R\$ 17,6 bilhões (de 176,7 bilhões em 1996 para 194,3 bilhões em 2001), no período de 1996 a 2001, o que indica uma variação percentual positiva de aproximadamente 10% em termos de incremento da massa salarial disponibilizada na economia nacional (tabela 4).

TABELA 4 - GERAÇÃO DE RENDA (SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES) POR EMPRESAS FORMAIS DO BRASIL, POR SETOR E PORTE - 1996-2001

SETOR	MICRO E PEQUENAS			
	1996		2001	
	R\$ Bilhões	%	R\$ Bilhões	%
Indústria	13,2	37	17,2	35
Comércio	9,4	26	14,2	29
Serviços	13,0	37	18,3	37
TOTAL	35,6	100	49,7	100
2001/1996 (%)	-	-	39,6	-
TOTAL (%)	20,1	-	25,6	-
SETOR	MÉDIAS E GRANDES			
	1996		2001	
	R\$ Bilhões	%	R\$ Bilhões	%
Indústria	62,6	44	58,2	40
Comércio	12,5	9	12,4	9
Serviços	66,0	47	74,0	51
TOTAL	141,1	100	144,6	100
2001/1996 (%)	-	-	2,5	-
TOTAL (%)	79,9	-	74,4	-
SETOR	TOTAL			
	1996		2001	
	R\$ Bilhões	%	R\$ Bilhões	%
Indústria	75,8	43	75,4	39
Comércio	21,9	12	26,6	14
Serviços	79,0	45	92,3	48
TOTAL	176,7	100	194,3	100
2001/1996 (%)	-	-	9,9	-
TOTAL (%)	100,0	-	100,0	-

FORNTE: Os autores

NOTA: Elaborada com base nas informações do IBGE (2003b) e Sebrae-NA (2004b).

O maior acréscimo absoluto do emprego ocorreu nas MPEs, pois o aumento da massa salarial gerada nesse segmento (de R\$ 35,6 bilhões para R\$ 49,7 bilhões) também foi expressivamente maior que nas médias e grandes empresas (de R\$ 141,1 bilhões para R\$ 144,6 bilhões). Em nível percentual, houve um acréscimo de 39,6% nas MPEs e de apenas 2,48% nas empresas de médio e grande portes.

4 A mortalidade e os fatores de sucesso empresarial nas MPEs

Constatada a importância social, econômica e política das micro e pequenas empresas no País, cabe destacar a necessidade de se conhecer a outra face da moeda, qual seja: o fracasso, ou índice de mortalidade, observado nesse tipo de empresa.

No Brasil, muito já se estudou e se estuda sobre a alta taxa de mortalidade das MPEs. É comum encontrarem-se números mágicos propalados por alguns articulistas estimando que cerca de 80% delas desaparecem do mercado no primeiro ano de atividade e, ao final do quinto ano, 92% fecham as portas. Contudo, o mais recente estudo do Sebrae, em conjunto com a Fundação Universidade de Brasília - Fubra, intitulado *Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil*, mostra os mais novos números sobre a temática e uma realidade não tão pessimista, embora ainda preocupante (SEBRAE, 2004a).

O fechamento prematuro de empresas no País tem sido uma das preocupações da sociedade. Por isso, é fundamental obter informações que permitam identificar as causas de suas elevadas taxas de mortalidade, visando à atuação coordenada e efetiva dos órgãos públicos e privados em prol da permanência das micro e pequenas empresas em atividade, evitando o seu encerramento precoce.

O estudo do Sebrae/Fubra (2004a), que adotou o número de empregados como critério para classificação das empresas, foi desenvolvido mediante pesquisa de campo, realizada no início de 2004, sobre a taxa de mortalidade das empresas constituídas e registradas nas juntas comerciais estaduais em 2000, 2001 e 2002, identificando os fatores condicionantes da mortalidade e cotejando os resultados de entrevistas realizadas junto às empresas extintas e em atividade.

Os resultados apurados são relevantes para subsidiar e incentivar outros estudos que visem à

melhoria das condições de gestão das MPEs, objetivando sua manutenção no grupo das empresas de sucesso, bem como à formulação de políticas públicas no planejamento de ações e programas de apoio às MPEs, especialmente levando-se em conta que são constituídas no Brasil, anualmente, em torno de 470 mil novas empresas.

As taxas de mortalidade calculadas para o Brasil e suas regiões são de 49,4% para as empresas com até dois anos de existência (2002); 56,4% para as empresas com até três anos de existência (2001); e 59,9% para as empresas com até quatro anos de existência (2000), o que contraria as colocações de muitos "gurus", estudiosos do assunto, que "plantam" taxas altíssimas para os dois primeiros anos de existência, chegando até 80%. Por sua vez, esses percentuais, consolidados em nível de Brasil, podem ser analisados em termos regionais. A tabela 5 segrega essa consolidação, mostrando os percentuais por ano de constituição e região geográfica.

TABELA 5 - TAXA DE MORTALIDADE DE EMPRESAS POR REGIÃO E BRASIL - 2000-2002

ANO DE CONSTITUIÇÃO	TAXA DE MORTALIDADE (%)					
	Sudeste	Sul	Nordeste	Norte	Centro-Oeste	Brasil
2002	48,9	52,9	46,7	47,5	49,4	49,4
2001	56,7	60,1	53,4	51,6	54,6	56,4
2000	61,1	58,9	62,7	53,4	53,9	59,9

FONTE: Sebrae (2004a, p.11 apud Oliveira, 2004)

O estudo promoveu levantamentos sobre os fatores determinantes da mortalidade das MPEs, avaliando os principais motivos que, na opinião dos empresários, levaram-nas ao encerramento das atividades.

Segundo Birch (apud LONGENECKER, MOORE e PETTY, 2003), estudos relativos à mortalidade de MPEs nos Estados Unidos da América do Norte mostram que a taxa de falência de micro e pequenas empresas, com seis anos de vida, é de 60%, enquanto no Brasil esse percentual é registrado já no quarto ano de existência. Isso denota uma eficiência das MPEs norte-americanas.

4.1 As causas do fechamento das empresas

O estudo consolidado pelo Sebrae/Fubra (2004a) mostra que, na opinião dos empresários que encerraram as atividades, estão em primeiro lugar, entre as causas do fracasso, questões relacionadas a falhas gerenciais na condução dos negócios, expressas nas seguintes razões: falta de capital de giro (indicando descontrole de fluxo de caixa), problemas financeiros (situação de alto endividamento), ponto inadequado (falhas no planejamento inicial) e falta de conhecimentos gerenciais (tabela 6). Em segundo lugar, predominam as causas econômicas e conjunturais, como falta de clientes, maus pagadores e recessão econômica no País, sabendo-se que o fator “falta de clientes” pressupõe, também, falhas no planejamento inicial da empresa. Outra causa indicada, correspondendo a 14% das menções, refere-se à falta de crédito bancário.

TABELA 6 - CAUSAS DAS DIFICULDADES E RAZÕES PARA O FECHAMENTO DAS EMPRESAS NO BRASIL - 2000-2002

CATEGORIA	RANKING	DIFICULDADES/RAZÕES	%
Falhas Gerenciais	1.º	Falta de capital de giro	42
	3.º	Problemas financeiros	21
	8.º	Ponto/localização inadequada	8
	9.º	Falta de conhecimentos gerenciais	7
Causas Econômicas e Conjunturais	2.º	Falta de clientes	25
	4.º	Maus pagadores (inadimplência)	16
	6.º	Recessão econômica do país	14
Logística Operacional	12.º	Instalações inadequadas	3
	11.º	Falta de mão-de-obra qualificada	5
Políticas Públicas e Arcabouço Legal	5.º	Falta de crédito bancário	14
	10.º	Problemas com a fiscalização	6
	13.º	Carga tributária elevada	1
	7.º	Outra razão	14

FONTE: Sebrae (2004a, p.15 apud Oliveira, 2004)

O estudo, portanto, revela que as causas da alta mortalidade das empresas no Brasil estão fortemente relacionadas, em primeiro lugar, a falhas gerenciais na condução dos negócios, seguidas de causas econômicas e conjunturais.

Rev. FAE, Curitiba, v.9, n.1, p.101-105, jan./jun. 2006

As falhas gerenciais podem ser associadas à falta de planejamento na abertura do negócio, levando o empresário a não avaliar de forma correta, previamente, dados importantes para o sucesso do empreendimento, como a existência de concorrência nas proximidades do ponto escolhido e a presença potencial de consumidores. Podem ainda estar relacionadas ao desconhecimento ou falta de uso dos vários instrumentos de administração (contabilidade e finanças, estoques, produção, vendas etc.), o que certamente conduz ao caminho do fracasso.

Ao buscar-se uma comparação com as causas de mortalidade das empresas norte-americanas (60% das empresas com até seis anos de existência), verifica-se que os fatores econômicos são citados como a principal causa do fracasso nos negócios (45% do total), conforme Longenecker, Moore e Petty (2003), que tomam por base os dados publicados pela Dun & Bradstreet. Nessa categoria, incluem-se fatores como: vendas inadequadas, lucros insuficientes e fracas perspectivas de crescimento (tabela 7). Outra categoria importante são as causas financeiras, que incluem fatores como pesadas despesas operacionais e capital insuficiente.

TABELA 7 - CAUSAS DE MORTALIDADE DE EMPRESAS NOS ESTADOS UNIDOS

CAUSA	%
Negligência	3,1
Acidentes	1,6
Fraude	1,4
Fatores Econômicos	45,0
Causas Relativas à Experiência	10,5
Causas Financeiras	37,2
Causas Estratégicas	1,2

FONTE: Business Failure Record (New York: Dun & Bradstreet, inc.) apud Longenecker, Moore e Petty (2003, p.31)

A causa mais intrigante de fracassos é aquela relativa à experiência, representando 10,5% dos fracassos. Evidentemente, esse fator está associado à qualidade do gerenciamento, incluindo: falta de conhecimento sobre negócios, falta de experiência no

| 101

ramo e falta de experiência gerencial. Atribuir a causa do fracasso à experiência equivale, portanto, a dizer que o fracasso resulta de deficiências gerenciais.

Cabe destacar, ainda, que outras causas menos evidentes apontadas pela Dun & Bradstreet (ver tabela 7) podem estar mascarando a causa subjacente da fraqueza gerencial. Fatores como vendas inadequadas, lucros insuficientes e pesadas despesas operacionais, em termos de Brasil, podem ser entendidos como sinônimos de gerenciamento inadequado. Assim, também naquele país a qualidade de gerenciamento representa um fator importante na maior parte dos casos de fracasso das pequenas empresas.

Ressalte-se, porém, que na classificação americana as categorias de motivos de fracasso das empresas são compostas de fatores como os citados no quadro 2.

QUADRO 2 - CATEGORIAS E FATORES DAS CAUSAS DE MORTALIDADE DE EMPRESAS NOS ESTADOS UNIDOS

CATEGORIA	FATORES
Negligência	▪ Negligências
Acidentes	▪ Acidentes
Fraude	▪ Fraudes
Fatores Econômicos	▪ Vendas inadequadas ▪ Lucros insuficientes ▪ Fracas perspectivas de crescimento
Causas Relativas à Experiência	▪ Falta de conhecimento sobre negócios ▪ Falta de experiência no ramo ▪ Falta de experiência gerencial
Causas Financeiras	▪ Pesadas despesas operacionais ▪ Capital insuficiente
Causas Estratégicas	▪ Estratégias empresariais

FONTE: Oliveira (2004)

NOTA: Baseado em Longenecker, Moore e Petty (2003).

Considerando a classificação apresentada na tabela 7, observa-se que as principais causas de fracasso entre as empresas americanas e brasileiras são a falta de conhecimento do negócio e a fraca preparação gerencial dos gestores (RESNIK, 1991), complementadas pelas demais razões que, embora em menor nível, também contribuem.

Assim, ações de capacitação gerencial são necessárias para a manutenção e continuidade desse tipo

de empresa no mundo dos negócios e, nesse contexto, a visão sistêmica e a compreensão do sistema de informação contábil como ferramenta de gestão em muito podem auxiliar, subsidiando o controle e a tomada de decisões.

4.2 O perfil das empresas extintas

Os resultados do estudo do Sebrae (2004a) mostram o perfil das empresas extintas em termos de porte e principais ramos de atividades, entre outros, além do perfil dos empresários, especialmente quanto à experiência prévia no ramo dos negócios.

Segundo o número de pessoas ocupadas, as empresas extintas apresentam a seguinte distribuição por porte: 21% das empresas ocupavam uma pessoa; 75%, de 2 a 9 pessoas; 3%, de 10 a 19 pessoas; e 1%, acima de 20 pessoas. São, portanto, predominantemente microempresas (96% do total), sendo os ramos principais de atividades o comércio (51%), serviços (46%) e indústria (3%). A geração média de postos de trabalho é de 3,2 pessoas.

Os ex-proprietários são, em sua maioria, do sexo masculino (63%) e pertencentes à faixa etária de 30 a 49 anos. Antes do início das atividades empresariais, esses ex-proprietários exerciam suas atividades como: funcionários de empresas privadas (30%), trabalhadores autônomos (25%), empresários (10%), donas de casa (8%), estudantes (7%) e funcionários públicos (7%).

Em relação à experiência anterior, 26% do total de entrevistados declararam ter iniciado os negócios sem nenhum conhecimento prévio do ramo ou sem qualquer experiência em negócios, e 19% apontaram como referência para a própria experiência o fato de que alguém, na família, tinha um negócio similar. Portanto, pode-se concluir que 45% dos empresários de empresas extintas não dispunham de experiência anterior direta no ramo. Há que se considerar que, embora essa condição não represente uma falha, dado que há sempre muitos novos empresários começando

pela primeira vez um negócio, o fato mostra a importância e a necessidade de apoio gerencial prévio à abertura de um novo empreendimento.

Na questão relativa a tipos de assessoria e auxílios tidos como mais relevantes na condução dos negócios, a maior parte dos entrevistados (34%) respondeu que se deve procurar pessoas que conhecem o ramo, 32% citaram o contador, e 20% indicaram o Sebrae.

A considerável parcela de 32% de empresários que aconselharam a busca de assessoria junto a um contador reforça a tese de que a contabilidade é uma ferramenta imprescindível de gestão às MPEs, contribuindo para sua manutenção no grupo de empresas que galgam o sucesso empresarial.

O perfil das empresas extintas, se comparado ao das empresas em atividade, permite visualizar algumas diferenças entre elas (tabela 8). Por exemplo, as empresas extintas apresentaram menor capital médio investido nos três anos pesquisados, menor geração de empregos e menor faturamento anual (somente 6% faturaram acima de R\$ 120 mil/ano). Quanto à procura por assessoria, verifica-se que a proporção maior das empresas extintas (32%) não demandou qualquer tipo de auxílio.

TABELA 8 - PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO DE EMPRESAS EM ATIVIDADE E DE EMPRESAS EXTINTAS NO BRASIL - 2000-2002

INDICADOR	EMPRESAS ATIVAS			EMPRESAS EXTINTAS		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Capital Médio Investido (R\$ mil)	53,6	122,2	44,5	25,7	22,6	33,2
Origem do Capital Próprio Investido	Próprio (74%)			Próprio (74%)		
Empregos Médios Gerados	8,8	8,7	6,5	3,4	2,8	3,4
Faixa de Faturamento Anual acima de R\$ 120.000	26%			6%		
Tipo de Assessoria/Auxílio (não procurou)	25%			32%		

FONTE: Oliveira (2004)

NOTA: Elaborada com base nas informações do IBGE (2003b) e Sebrae (2004a, p.17-18).

Tendo como base o que se expôs sobre os fatores de sucesso e insucesso dessas empresas, é pertinente trazer ao plano um paralelo traçado pelo Sebrae (apud MOTTA, 2000) – respaldado por embasamento teórico

e conhecimento empírico – entre esses fatores de sucesso e insucesso a serem considerados na iniciação dos negócios (quadro 3).

QUADRO 3 - PARALELO ENTRE OS FATORES ASSOCIADOS AO SUCESSO/INSUCESSO NA INICIAÇÃO DO NEGÓCIO

RISCOS DE EXTINÇÃO	CHANCES DE SUCESSO
Empresa muito pequena	Empresa maior
Baixa escolaridade do proprietário	Maior escolaridade do proprietário
Ausência de experiência prévia	Experiência prévia
Experiência como autônomo no ramo	Experiência como funcionário de empresa em ramo similar
Falta de capital	Certa disponibilidade de capital
Falta de apoio profissional	Apoio/ajuda profissional
Pouca preocupação com cliente/mercado	Foco no cliente/mercado
Concepção e/ou formatação errônea do negócio	Boa concepção do negócio
Abertura do negócio em resposta à pressão social/ econômica	Abertura do negócio por vocação
Primeiro ano de atividade	Empreendimento mais maduro

FONTE: Sebrae (apud Motta, 2000, p.89)

Considerações finais

O estudo desenvolvido pelo Sebrae/Fubra (2004a) identificou, além dos fatores de insucesso ou mortalidade que assolam as MPEs, aqueles fatores que contribuem para reduzir o índice de fracasso.

Os fatores de sucesso, apontados pelos empresários, consolidam-se em três características comuns, a saber: habilidades gerenciais, capacidade empreendedora e logística operacional.

O bom conhecimento do mercado onde se atua e uma boa estratégia de vendas integram as chamadas *habilidades gerenciais*, que refletem a preparação do empresário para interagir com o mercado e a competência para bem conduzir o seu negócio. Essas duas condições foram consideradas as mais importantes entre todas as indicações dos empresários sobre os condicionantes de sucesso nos negócios, alcançando 49% e 48% de respostas, respectivamente. Eles indicam que, para obter sucesso nas vendas, o empresário deve ter bom conhecimento do mercado, o que pode ser traduzido em alguns aspectos fundamentais da condução dos negócios, como, por exemplo, conhecer

a clientela potencial e quais produtos ela procura e avaliar e procurar as melhores fontes para a aquisição dos bens para a formação do estoque da empresa, entre outros. Ademais, o empresário deve ter conhecimentos sobre a melhor forma de dispor os produtos à venda, o que implica diversos quesitos, como a definição de preços de comercialização compatíveis com o perfil do mercado, estratégias de promoção das mercadorias e serviços, marketing etc.

Um segundo conjunto de condições, representando um importante condicionante do sucesso do empresário, pertence à característica *capacidade empreendedora*. Os fatores de sucesso, neste caso, dizem respeito à disposição e à capacidade empresariais para comandar o empreendimento, permitindo, por meio de habilidades naturais, descobrir as melhores oportunidades de negócios, assumir os riscos envolvidos no investimento de recursos financeiros e humanos em uma nova empresa e conduzir os negócios em meio a adversidades e dificuldades que surgem no dia-a-dia empresarial. Embora as habilidades relativas à capacidade empreendedora não sejam inatas, é possível, contudo, desenvolvê-las mediante novos conhecimentos e técnicas de liderança e gestão, incluindo-se aqui a necessidade de conhecimento e domínio mínimo da contabilidade como ferramenta de gestão, dada a gama de informações fornecidas ao gestor.

Entre as características que conduzem à capacidade empreendedora, destacam-se: aproveitamento das oportunidades de negócios; perseverança; capacidade de liderança.

O terceiro conjunto de condições determinantes do sucesso está ligado à *logística operacional* adotado pelo empresário, fornecendo as bases para a criação, sustentação e crescimento da atividade empresarial.

Os pontos indicados representam a capacidade do empresário de utilizar de forma eficiente alguns dos mais importantes fatores de produção empregados na atividade empresarial, a saber, o capital, o trabalho especializado e os recursos tecnológicos disponíveis, reunindo-os na atividade produtiva ou comercial da empresa para a obtenção dos melhores resultados.

De acordo com os resultados do estudo, o percentual de empresários que consideraram os fatores relacionados à logística operacional como importantes para o sucesso dos negócios encontra-se pouco abaixo dos que destacam a importância da capacidade empreendedora.

Na composição desse terceiro conjunto de condições, ressaltam-se fatores tais como: escolha de um bom administrador; uso de capital próprio; reinvestimento dos lucros na empresa; acesso a novas tecnologias.

Por fim, o estudo do Sebrae/Fubra (2004a) conclui que, ordinariamente, os fatores relativos às habilidades gerenciais ocupam lugar de destaque entre os condicionantes do sucesso empresarial, seguidos da capacidade empreendedora e da logística operacional.

- Recebido em: 15/08/2005
- Aprovado em: 13/03/2006

Referências

- BATY, Gordon B. **Pequenas e médias empresas dos anos 90**: guia do consultor e do empreendedor. Traduzido por Sandra Regina Garcia Palumbo. São Paulo: Makron Books, 1994.
- BRASIL. Constituição (1988). **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 5 out. 1998. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/con1988/CON1988_05.10.1988/index.htm>. Acesso em: 13 jun. 2004.
- BRASIL. Decreto-lei nº 5.028, de 31 de março de 2004. Altera os valores dos limites fixados nos incisos I e II do art. 2º da Lei nº 9.841 de 5 de outubro de 1999, que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 1 abr. 2004. Disponível em: <http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/Legis/Decreto/5028_04.html>. Acesso em: 12 jun. 2004.
- BRASIL. Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 6 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9317.htm>. Acesso em: 12 jun. 2004.
- BRASIL. Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999. Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 6 out. 1999. Disponível em: <http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/9841_99.htm>. Acesso em: 12 jun. 2004.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **As micro e pequenas empresas comerciais e de serviços no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2003a.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estatísticas do Cadastro Central de Empresas**. Rio de Janeiro: IBGE, 2003b.
- IIDA, Itiro. **Pequena e média empresa no Japão**. São Paulo: Brasiliense, 1986.
- KASSAI, S. **As empresas de pequeno porte e a contabilidade**. 1996. Dissertação (Mestrado em Contabilidade e Controladoria) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo - FEA/USP, São Paulo, 1996.
- LONGENECKER, Justin G.; MOORE, Carlos W.; PETTY, J. Willian. **Small business management: an entrepreneurial emphasis**. 12. ed. New York: South-Western. 2003.
- MENDES, Judas Tadeu Grassi. **Economia: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
- MORAIS, José Mauro. Micro e pequenas empresas aumentam participação no emprego e renda gerados na indústria, comércio e serviços. **Revista Sebrae**, Brasília, n.12, p.38-45, jan./mar. 2004.
- MOTTA, Flávia Gutierrez. **Fatores condicionantes na adoção de métodos de custeio em pequenas empresas: estudo multicaso em empresas do setor metal-mecânico de São Carlos**. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção)-Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo - USP, São Carlos, 2000.
- OLIVEIRA, Antonio Gonçalves de. **Uma contribuição ao estudo da contabilidade como sistema de informação ao processo de gestão das micro e pequenas empresas: uma pesquisa no Estado do Paraná**. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção)-Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Florianópolis, 2004.
- RESNIK, Paul. **A bíblia da pequena e média empresa**. São Paulo: Makron Books, 1991.
- SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Administração básica para pequenas empresas**. Curitiba: Sebrae, 1997.
- SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Fatores condicionantes e taxa de mortalidade de empresas no Brasil** – relatório de pesquisa. Brasília: Sebrae, 2004a.
- SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Unidade de Estratégias e Diretrizes - UED. Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br>>. Acesso em: 2 abr. 2004b.

